

BRIDGE

INVESTIGAÇÃO-AÇÃO
PARTICIPADA

Partilha | Aprendizagem | Capacitação | Colaboração

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO

DE RISCOS E VULNERABILIDADES AOS
INCÊNDIOS FLORESTAIS

(Guia Orientativo)

Mapeamento participativo de riscos e vulnerabilidade aos incêndios florestais (Guia Orientativo)

Equipa Laboratórios de Inovação (InnoLab/BRIDGE):

CITUA - Centro para Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura, Instituto Superior Técnico,
Universidade de Lisboa

Maria do Rosário Partidário

Isabel Loupa Ramos

Margarida B. Monteiro

Rute Martins

Joana Dias

Guilherme Saad

Ana Soares

MED - Instituto Mediterrânico para a Agricultura, o Ambiente e o Desenvolvimento, Faculdade de
Ciência e Tecnologia, Universidade do Algarve

Maria de Belém Costa Freitas

Carla Antunes

Henrique Ribeiro

Miguel Teixeira

Elaboração:

Guilherme Saad

Joana Dias

Maria do Rosário Partidário

Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT-Fundação Portuguesa para a
Ciência e Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto BRIDGE "Unir a ciência e as comunidades locais
para a redução do risco de incêndios florestais" (PCIF/AGT/0072/2019).

Agradecemos aos participantes do Mapeamento Participativo em Monchique, pela partilha de
suas visões, ideias e conhecimentos. Agradecemos às autarquias e entidades locais pela parceria
e apoio no MP. Agradecemos todo o apoio e parceria dos Centros de Investigação CiTUA R&D
(10.54499/UIDB/05703/2020) e CEG-IST (UIDB/00097/2020), Instituto Superior Técnico, ULisboa,
e do Centro de Investigação MED (UIDB/05183/2020), Faculdade de Ciências e Tecnologia, UAlg.

Para citar este documento:

Saad, G., Dias, J., Partidario, M. et al. (2024). Mapeamento participativo de riscos e
vulnerabilidade aos incêndios florestais: Guia Orientativo. CITUA - Centro para Inovação em
Território, Urbanismo e Arquitetura, Instituto Superior Técnico. DOI: 10.5281/zenodo.10777823

ÍNDICE

01	PROJETO BRIDGE	03
02	O QUE É O MAPEAMENTO PARTICIPATIVO?	04
03	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO NA PRÁTICA	06
04	PARA SABER MAIS	14

PROJETO BRIDGE

Unir a ciência e as comunidades locais para a redução do risco de incêndios florestais

BRIDGE é um projeto de investigação ação participativa que visa desenvolver uma abordagem para integrar diferentes conhecimentos, locais e científicos, e incentivar o papel ativo das comunidades em ações, coletivas e preventivas, para reduzir o risco de incêndios florestais. A Serra de Monchique foi definida como um caso piloto de territórios florestais propensos aos incêndios no Algarve, Portugal.

Dentre diversas atividades desenvolvidas no âmbito do BRIDGE entre 2020 e 2024, o Mapeamento Participativo (MP) representou um dos métodos adotados nos Laboratórios de Inovação (InnoLabs). Como resultados do MP em Monchique, destacaram-se: a valorização dos conhecimentos locais e, principalmente, dar voz e promover o papel ativo das comunidades florestais e das entidades locais na avaliação do risco e na definição de estratégias efetivas para a gestão dos incêndios.

Este Guia Orientativo destina-se aos técnicos florestais das Câmaras Municipais, representantes de organizações de produtores florestais, entidades locais e demais públicos interessados na prática do MP. O Guia visa partilhar a experiência do MP adaptado ao contexto de riscos e vulnerabilidades aos incêndios florestais e contribuir para orientar (e incentivar!) o amplo uso do método MP em diversos outros territórios florestais, de modo a contribuir para promover uma gestão resiliente e sustentável das florestas.

O QUE É O MAPEAMENTO PARTICIPATIVO?

A redução de risco de desastres de base comunitária - CBDRR (do inglês, *Community-based disaster risk reduction*) é uma importante abordagem participativa que coloca as comunidades locais no centro do processo de identificação, debate e análise de riscos de desastres, valorizando conhecimentos e experiências locais para reduzir o risco e as vulnerabilidades e fortalecer capacidades adaptativas na perspectiva da auto-organização, gestão sustentável e resiliência aos desastres.

Figura 1. Mapeamento Participativo em Monchique (BRIDGE)

Diversas metodologias de cartografia participativa, como por exemplo o Mapeamento Participativo (MP), têm sido adotados para promover espaços colaborativas de partilha de diversas visões, conhecimentos e experiências adaptativas entre diferentes atores e impulsionar processos de CBDRR. O MP possibilita a expressão visual da realidade percebida e vivida pelas comunidades através da reprodução espacial de seus territórios “filtradas” pelas experiências e percepções locais.

Contribui, desse modo, para a visualização e interpretação de áreas de risco e das vulnerabilidades, o que permite identificar um conjunto de questões críticas e direcionar medidas de redução do risco desejadas e úteis para comunidades, incluindo os riscos de incêndios florestais.

O Mapeamento Participativo contribui, desse modo, para uma melhor compreensão da complexidade dos territórios a partir da integração de conhecimentos locais e científicos em um processo de aprendizado social. Destaca-se ainda sua importância enquanto oportunidade para envolver as comunidades, governos locais, cientistas e diversos atores no debate coletivo e participativo de questões-chave para a adequada gestão do risco de desastres e representa, portanto, uma prática social com foco em ampliar capacidades adaptativas a catástrofes.

Como resultados esperados da adoção do MP podem ser destacados: ampliar a consciencialização local e o papel ativo das comunidades na identificação e avaliação de riscos e vulnerabilidades, fortalecer redes colaborativas entre diferentes atores e orientar estratégias adequadas às especificidades de cada território florestal. Desse modo, o MP pode contribuir para impulsionar processos CBDRR em planos e estratégias locais com foco em promover florestas mais sustentáveis e resilientes aos incêndios florestais.

Figura 2. Mapeamento Participativo em Monchique (BRIDGE)

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO NA PRÁTICA

Com base em uma revisão da literatura científica, foram identificados e analisados diversos casos de estudo que envolveram comunidades localizadas em áreas de risco de desastres e que adotaram métodos de cartografia participativa de forma integrada aos processos CBDRR. Foi observado que, comumente, as etapas adotadas na implementação do MP apresentam uma sequência de 05 passos - Figura 3 abaixo.

Figura 3. Os 5 passos do mapeamento participativo (adaptado de Gaillard & Macedo, 2009)

Antes do início da sessão, entretanto, deve-se realizar as atividades preparatórias do MP, dentre elas identificar e envolver os públicos-alvo (**Box 1**), organizar o espaço e preparar todos os materiais necessários:

Figura 4. Organização do MP em Monchique (BRIDGE)

- Impressão do Mapa Base em escala 1:10.000 (ou outra escala apropriada), contendo somente algumas referências, como os limites administrativos, sistema viário, cursos d'água entre outros;
- Preparação dos materiais de apoio: canetas coloridas, post-its coloridos, fita cola, bolinhas autoadesivas entre outros materiais para que os participantes façam registros no mapa;

- Ficha de Avaliação Participativa do MP (detalhado adiante);
- Organizar um espaço (local) apropriado para o número de participantes previstos.

Box 1: Criar e fortalecer uma rede local de contactos e apoio ao MP

O MP não é possível sem participação, assim criar e fortalecer uma rede de contactos com autarquias, entidades locais e comunidades florestais é essencial. Identifique, contacte e promova parcerias locais para apoio na organização e ampla divulgação da sessão do MP, nomeadamente com as autarquias locais e outros atores-chave (como lideranças comunitárias e entidades locais). E ainda, promova a divulgação através de convites, de afixação de cartazes em locais estratégicos (escolas, centros sociais, comércio ...), e de *releases* em redes sociais e veículos de comunicação locais para garantir a ampla divulgação da sessão junto às comunidades.

Passo 1: Familiarização com o Mapa base

Inicialmente, é importante promover um momento para familiarização e interpretação do território reproduzido no mapa pelos participantes.

- ✓ Disponibilizar na mesa o mapa base em alta resolução (escala 1:10.000 ou outra escala) com as “linhas” de referência: limites do município, sistema viário (estradas) e cursos d’água principais.
- ✓ Juntar os participantes à volta da mesa e pedir para que observem o mapa por um momento.

Passo 2: Cotidiano e vida local

Embora existam diversos aspetos do cotidiano e da vida local possíveis de serem abordados no MP, neste procedimento optou-se por centrar

a abordagem em alguns aspetos mais relevantes e garantir um tempo maior da sessão para promover e aprofundar o debate das questões-chave relativas aos incêndios florestais (Passo 3 e 4).

- ✓ Solicitar aos participantes que localizem no mapa e marquem:
 - 2a) os aglomerados urbanos, aldeias e demais localidades que sejam de referência para os participantes;
 - 2b) suas residências e/ou propriedades, bem como outros prédios públicos de referência para o cotidiano local, tais como equipamentos coletivos (escolas, centros de saúde, centros sociais, culturais etc.), sedes de associações e/ou cooperativas entre outros;
 - 2c) as principais vias locais de acesso mais comumente utilizadas para deslocamentos cotidianos e;
 - 2d) destacar os espaços (áreas) florestais próximas às suas residências/propriedades e/ou de relevância na visão dos participantes (económica, natural, cultural ...).

Figura 4. Participantes durante o MP em Monchique (BRIDGE)

Destaque 1: não existe uma “regra” ou padrão de legenda do mapa participativo (cores, símbolos). Contudo, é importante que a legenda seja estabelecida de forma coletiva e acordada com os participantes durante todos os passos da construção do mapa para possibilitar a interpretação clara de todos ao final da sessão.

Passo 3: Identificar riscos e vulnerabilidades aos incêndios florestais

Este passo é importante para o objetivo principal do MP em contexto de risco de incêndios florestais, de modo que deve-se gerir o tempo da sessão para permitir um maior aprofundamento nas questões-chave das vulnerabilidades locais e dos principais fatores de riscos.

- ✓ Solicite aos participantes para identificar e marcar no mapa:
 - 3a) a localização de populações residentes (pessoas ou grupo de pessoas) que apresentam condição de vulnerabilidade em caso de eventos de incêndios (e.g., idosos, crianças, pessoas com deficiências e/ou doenças debilitante entre outros);
 - 3b) destacar as áreas florestais mais propensas aos incêndios (maior risco) atualmente na percepção (vívda ou percebida) dos participantes, seja pelo histórico (frequência) de eventos ou por outras fragilidades existentes na gestão do risco, e;
 - 3c) identificar um conjunto de fatores de risco, tais como armazéns de combustível, estradas em más condições e/ou de sentido único, possíveis pontos de ignição (e.g., áreas de campismo, redes de energia, etc.), áreas de risco acrescido (e.g., matos densos) entre outros. Nesse momento deve-se estimular um debate das vulnerabilidades, causas e impactes dos incêndios florestais nas áreas de risco já mapeadas.

Passo 4: Estratégias para reduzir o risco de incêndios florestais

A partir dos resultados dos passos anteriores, destacadamente a identificação e análise dos riscos e vulnerabilidades do Passo 2, deve-se promover o debate coletivo com foco nas possíveis estratégias para reduzir os riscos de incêndios florestais. Tais medidas preventivas de podem ser marcadas no mapa, quando for possível sua representação espacial, ou deve-se fazer o registo escrito para possibilitar que estas medidas sejam posteriormente incorporadas ao resultado do MP para orientar estratégias adaptadas ao contexto local de acordo com a visão e expectativas dos participantes. Para além das medidas de prevenção do risco de incêndios (**Box 2**), pode-se estimular que sejam definidas e indicadas medidas a serem tomadas na ocasião de um evento, tais como sinalização, rotas de fuga, locais de abrigo e de encontro, acessos aos reservatórios entre outras.

Box 2: Estratégias para redução do risco de incêndios – MP Monchique

- ✓ Estudo detalhado das propriedades florestais em Monchique para avaliar as atuais condições de gestão dos espaços florestais;
- ✓ Melhorar condições de acesso aos reservatórios e pontos de água;
- ✓ Promover ações de sensibilização local, como limpeza de terrenos, práticas de plantio ordenado entre outras;
- ✓ Revisar as políticas, planos e programas que regulamentam sobre o uso, ocupação e gestão dos territórios florestais de modo a integrar a visão e conhecimentos locais;
- ✓ Incentivar padrões de uso e ocupação do território florestais com foco na biodiversidade e agricultura familiar;
- ✓ Requerer às empresas arrendatárias, no ato da licença, apresentar plano de recuperação da área após concluída a produção florestal;
- ✓ Construir uma central de biomassa em Monchique.

Destaque 2: o Passo 3 (identificação de riscos e das vulnerabilidades) e o Passo 4 (estratégias para redução do risco), embora indicados neste Guia de forma sequencial para facilitar a compreensão das etapas do MP, podem ser manifestados pelos participantes de forma interligada. Ou seja, ao identificar um determinado risco podem ser propostas as respectivas medidas ou, por outro lado, durante o debate de medidas podem surgir outros riscos que não foram indicados anteriormente. Recomenda-se, assim, não interferir nessa dinâmica de forma a deixar os participantes manifestarem-se livremente sem a rigidez de seguir um processo sequencial (passos), o que poderia restringir o debate dos participantes e limitar os resultados esperados do MP.

Passo 5: Organização dos resultados (Base GIS) e partilha

Concluída a sessão do MP, todas as informações recolhidas deverão ser organizadas, analisadas e integradas à um Relatório Técnico. Todas as informações registadas no mapa participativo (dados espacializados) devem integrar a uma Base e Dados Georreferenciados (SIG) elaborada com base na visão e perspetiva das comunidades e entidades locais. A Base SIG conterá, entre outras informações:

- ✓ Localização das residências e/ou propriedades dos participantes e das populações mais vulneráveis aos incêndios florestais;
- ✓ As vias de acesso mais importantes e, se existirem, os trechos em condições de precariedade e, assim, de risco durante incêndios;
- ✓ Localização das áreas (espaços) florestais de interesse e relevância local e, destacadamente, a localização das atuais áreas propensas aos incêndios florestais;
- ✓ Principais vulnerabilidades e principais fatores de risco existentes, bem como, se espacializadas, as estratégias de redução de riscos.

Figura 5. Base SIG representada no mapa participativo de Monchique (BRIDGE)

A Base SIG, juntamente com uma memória descritiva (relatório) que pontue todas as questões-chave e as informações não espacializáveis recolhidas na sessão, servirão como importante fonte de informações a ser partilhada e, posteriormente, utilizada pelo governo, entidades públicas e comunidade científica de modo a contribuir para orientar estratégias para redução do risco de incêndios adequadas ao contexto e às especificidades locais. Nessa perspetiva, poderá ainda contribuir para (re)direcionar políticas florestais e planos de gestão de territórios florestais que considerem a visão e expectativas das comunidades locais dentro de uma perspetiva “de baixo para cima” (bottom-up).

Destaque 3: é importante realizar uma avaliação participativa ao final da sessão para identificar pontos positivos e pontos de melhoria para futuras sessões do MP com outros grupos. Assim, deve-se realizar uma avaliação participativa ao final de cada sessão do MP através de breves questionários ou promover outras técnicas de avaliação participativa (e.g., dinâmicas de grupo). Como aspetos importantes para avaliação, podem ser destacados: adequação dos materiais e do espaço, se a linguagem da equipa e orientações foram claras, a interação e partilha com os outros participantes, como foi a experiência, a aprendizagem e se considera que contribuiu para a redução do risco de incêndio.

Partilhar experiências e os aprendizados do MP com outros territórios florestais é importante para contribuir para ampliar a base de dados das vulnerabilidades, dos atuais fatores de risco de incêndio e de medidas preventivas a partir dos conhecimentos e perspetivas das comunidades locais. Contribui ainda para promover a capacitação de autarquias e entidades locais na aplicação do método MP adaptado ao contexto e às especificidades de seus territórios florestais.

Figura 6. Partilha do método MP com técnicos florestais das Câmaras Municipais de São Brás de Alportel e Alcoutim, Algarve (BRIDGE)

PARA SABER MAIS SOBRE ...

Projeto BRIDGE

Site: <https://bridgecomunidade.pt/>

BRIDGE Zenodo Community:

https://zenodo.org/communities/bridge_community/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest

Partidário, M.; Saad, G.; Monteiro, M.B. et al. (2022). Using Participatory Mapping to Foster Community-Based Disaster Risk Reduction in Forest Fire-Prone Areas: The Case of Monchique in Portugal. *Fire*. **5**(146). <https://doi.org/10.3390/fire5050146>

Dias, J.; Saad, G.; Soares, A. et al. (2024). Monchique's Innovation Laboratory: A Space for Dialogue and Knowledge Sharing to Foster Community-Based Disaster Risk Reduction. *Fire*. **7**(1). <https://doi.org/10.3390/fire7010001>

Cartografia Participativa para redução de risco de desastres

Bartolucci, A.; Marconi, M.; Magni, M. et al. (2022). Combining Participatory Mapping and Geospatial Analysis Techniques to Assess Wildfire Risk in Rural North Vietnam. *Environ. Manag.* **69**: 466–479. DOI <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01582-8>.

Cadag, J.R. & Gaillard, J. (2012). Integrating Knowledge and Actions in Disaster Risk Reduction: The Contribution of Participatory Mapping. *Area*. **44**(1): 100-109. DOI: 10.1111/j.1475-4762.2011.01065.x

Gaillard, J. & Maceda, E. (2009). Participatory three-dimensional mapping for disaster risk reduction. In *Participatory Learning and Action 60: Community-based adaptation to climate*. <https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G02818.pdf>

Haworth, B.T.; Bruce, E.; Whittaker, J. & Read, R (2018). The Good, the Bad, and the Uncertain: Contributions of Volunteered Geographic Information to Community Disaster Resilience. *Front. Earth Sci.* **6**: 183. <https://doi.org/10.3389/feart.2018.00183>

Haworth, B., Whittaker, J. & Bruce, E. (2016). Assessing the application and value of participatory mapping for community bushfire preparation. *Environmental Management*. **69**(4): 115-127. DOI: 10.1007/s00267-021-01582-8

Kienberger, S. (2014). Participatory mapping of flood hazard risk in Munamicua, District of Búzi, Mozambique. *Journal of Maps*. **10**(2): 269-275, DOI: 10.1080/17445647.2014.891265

Kurastmoko, E., K., Wibowo, A., Cholid, S. & Tjong, G. (2017). Participatory three-dimensional mapping for the preparation of landslide disaster risk reduction program. *AIP Conference Proceedings*. **1857**(1):110001. DOI: 10.1063/1.4987120

Rizzi, P. & Porębska, A. (2020). Towards a Revised Framework for Participatory Planning in the Context of Risk. *Sustainability*. **12**(14): 5539. DOI: 10.3390/su12145539.

Wolf, E. (2021). The promise of a “people-centred” approach to floods: Types of participation in the global literature of citizen science and community-based flood risk reduction in the context of the Sendai F. *Progress in Disaster Science*. **10**:100171. DOI: 10.1016/j.pdisas.2021.100171

